

**EDUARDO CUNHA, A BANCADA EVANGÉLICA E O IMPEACHMENT DE
DILMA ROUSSEFF**

Guilherme Esteves Galvão Lopesⁱ

Resumo: O processo de impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, expôs para a sociedade brasileira o protagonismo da bancada evangélica, articulada pelo ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB/RJ). Neste sentido, nos propomos a analisar algumas das razões para esta articulação, e de que forma as lideranças religiosas contribuíram para o desfecho do processo em questão.

Palavras-chave: Poder, Religião, Protestantismo.

Abstract: The impeachment of Dilma Rousseff in 2016 exposed to the brazilian society the positioning of the leadership of the Evangelical Parliamentary Front vocalized by the former leader of the parliament Eduardo Cunha. In that sense we propose to analyze some of the reasons for this play and how the religious leaders contributed for the denouement of this procedure.

Keywords: Power, Religion, Protestantism.

INTRODUÇÃO

Em 31 de agosto de 2016, a primeira mulher eleita Presidente da República, Dilma Rousseff, filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), foi afastada do poder em julgamento final no Senado Federal, após um processo de *impeachment* que durou quase 10 meses. O principal motivo para o processo contra Rousseff foram as chamadas *pedaladas fiscais*, nas quais ela teria feito transferências ilegais de recursos para *maquiar* o orçamento público, visando as eleições presidenciais de 2014, quando foi reeleita tendo novamente como vice em sua chapa o ex-presidente da Câmara dos Deputados Michel Temer, do PMDB.

Apesar de o PMDB fazer parte da aliança eleitoral, foi dele que veio o maior responsável pela condução do processo contra Rousseff: o presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, deputado federal em 4º mandato, eleito em 2014 como o deputado federal mais votado de seu partido e o 3º em todo o estado, com mais de 230 mil votos.

Evangélico, Cunha tornou-se presidente da Câmara com o apoio de sua bancada religiosa, que elegeu 52 deputados em 2014, mais de 10% dos representantes da casa. Na eleição para a Mesa Diretora, não conquistou apoio do PT, que lançou Arlindo Chinaglia, que foi presidente da Câmara entre 2007 e 2009. Cunha recebeu 267 votos, contra 136 para Chinaglia, e 100 votos para Júlio Delgado, do PSB, com proposta de candidatura independente.

A partir de sua eleição, em fevereiro de 2015, Eduardo Cunha tornou-se o principal opositor do governo de Dilma Rousseff, utilizando para isso todo seu empenho e capital político. Neste sentido, Cunha, que inicialmente indicou que não daria prosseguimento aos pedidos de *impeachment* contra Rousseff, deu continuidade ao procedimento, após as investidas do PT contra ele no Conselho de Ética da Câmara, em virtude de denúncias de corrupção levantadas pela *Operação Lava-Jato*.

EDUARDO CUNHA: DA TELERJ À CÂMARA DOS DEPUTADOS

O economista Eduardo Cosentino da Cunha, nascido no Rio de Janeiro em 1958, atuou no setor público ao longo de boa parte de sua carreira profissional. Em 1989, participou da

campanha eleitoral que levou o candidato do PRN, Fernando Collor de Mello, à Presidência da República.

No governo Collor, Cunha foi nomeado presidente da estatal Telecomunicações do Estado do Rio de Janeiro (TELERJ), empossado em fevereiro de 1991, durante o governo de Fernando Collor de Melo.ⁱⁱ Antes, já havia sido membro do Conselho da empresa.

Cunha era apontado como dinâmico e modernizador, pois, em sua gestão, a TELERJ ampliou sua malha de comunicações pelo estado, sendo uma das pioneiras na tecnologia de telefonia móvel no Brasil. No entanto, em 1991, empresas acusaram a estatal de supostas imperfeições em edital de concorrência para a escolha de editores de listas telefônicas, que permitiria que apenas 3 das 6 maiores empresas do ramo participassem do certame e evitaria que novas empresas concorressem, em virtude de exigências de capacidade técnica e percentuais de participação da TELERJ nas receitas com anúncios.ⁱⁱⁱ

Além disso, em meio ao processo de *impeachment* sofrido por Collor, Cunha foi apontado como captador de recursos para a campanha do PRN, na rede do empresário Paulo César Farias, o PC Farias. Teriam sido arrecadados, segundo matéria d'*O Globo*, mais de US\$ 100 milhões, em espécie e em CDBs, estratégia utilizada para dificultar o rastreamento das quantias.^{iv}

No dia seguinte, Cunha defendeu-se das acusações:

Trabalhei como primeiro secretário da Executiva Nacional do PRN, cargo que ocupei até janeiro de 1991. Participei da campanha viajando pelo país com o presidente nacional do partido, Daniel Tourinho, como é público e notório, fazendo trabalho de articulação política. Nem no Rio ficava. Tanto que minha mulher, que estava grávida, acabou tendo nosso filho em Brasília. Esta afirmação é falsa, mentirosa e com o intuito de me prejudicar.^v

O caso do edital das listas telefônicas se arrastou até 1993, já no governo de Itamar Franco. Em nota de esclarecimento, paga pela TELERJ e publicada na *Folha de São Paulo*, defendeu-se das acusações de irregularidades no edital e de haver beneficiado a NEC Brasil, controlado pelas Organizações Globo, em contratos de telefonia móvel. Na mesma nota, Cunha atribuiu sua nomeação na estatal ao senador Hydekel de Freitas, do PFL fluminense, e não a PC Farias, desmentindo as afirmações do jornalista Janio de Freitas.^{vi}

O saldo de sua gestão, finda em 27 abril de 1993, quando renunciou ao cargo, foi “a entrega de 140 mil das 175 mil linhas dos planos de expansão”, além da expansão da telefonia móvel: “quando Eduardo assumiu a presidência da TELERJ, a cidade tinha 700 telefones celulares. Agora, tem quase 50 mil”.^{vii}

Sua atuação na TELERJ possibilitou sua aproximação de diversos empresários do meio. Cunha caiu nas graças do deputado federal Francisco Silva, proprietário da *Rádio Melodia*, uma das maiores emissoras em audiência a nível nacional. Silva havia sido eleito em 1990 pelo PDC, com 40 mil votos.

Em 1994, o ex-prefeito de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, Anthony Garotinho, foi candidato ao governo do Rio pela PDT, na sucessão de Leonel Brizola, líder de seu partido. Durante a campanha, Garotinho sofreu grave acidente de carro, e durante o processo de recuperação, converteu-se ao protestantismo. Ao fim do pleito, foi derrotado no 2º turno pelo candidato do PSDB, o ex-brizolista Marcello Alencar, recém-saído da Prefeitura da capital.

O episódio, no entanto, serviu para que ele se aproximasse de Francisco Silva, que o ofereceu espaço na programação de sua rádio, tornando Garotinho audiência assídua entre os evangélicos de todo o estado. Nas eleições de 1998, foi novamente candidato ao governo do estado, vencendo o ex-prefeito Cesar Maia, do PFL, no 2º turno.

Naquele ano, Eduardo Cunha foi candidato a deputado estadual pelo PPB, em dobradinha com Francisco Silva, reeleito para a Câmara com quase 90 mil votos. Cunha obteve a 3ª suplência, com 15.627 votos, sendo nomeado presidente da Companhia de Habitação do Estado do Rio de Janeiro (CEHAB) por indicação de Silva, à época Secretário de Habitação. Sua indicação, entretanto, causou protestos de Leonel Brizola, por suas antigas relações com Fernando Collor, com a bancada evangélica e pela sua passagem pela TELERJ.^{viii}

Em 2000, Cunha sofreu denúncias de corrupção a frente da CEHAB, e Garotinho manobrou politicamente para que ele assumisse mandato, a fim de ser contemplado com foro privilegiado. Na ALERJ, foi autor do projeto de lei que isentou de ICMS as igrejas e templos religiosos, abrangendo também as contas de gás.^{ix}

Em agosto de 2001, o pedido de CPI solicitada pelo PDT e pelo PT com o objetivo de investigar fraudes na CEHAB foi rejeitado por 46 votos a 10. Na ocasião, Eduardo Cunha fez

a própria defesa contra as acusações de irregularidades em contratos da estatal com a Construtora Grande Piso, paga por obras não realizadas.^x

Cunha foi candidato a deputado federal em 2002, no lugar de Francisco Silva, obtendo mais de 100 mil votos, tendo como principal nicho eleitoral o público evangélico e ouvinte da *Rádio Melodia*, onde ele possuía programa e comentava sobre política, popularizando o bordão “Afinal de contas, o nosso povo merece respeito!”. No mesmo pleito, Garotinho, que havia deixado o PDT e se filiado ao PSB, foi candidato a presidente, obtendo 15 milhões de votos. Em 2003, Eduardo Cunha filiou-se ao PMDB, juntamente com Garotinho e sua esposa Rosinha Garotinho, que o sucedeu no governo.

Aliado de Garotinho na frustrada pré-candidatura à Presidência – Cunha chegou a ingressar com liminar para suspender a convenção do PMDB que preteriu o ex-governador–,^{xi} foi reeleito em 2006 com 130 mil votos. No ano seguinte, relator da emenda da CPMF, Cunha foi acusado de ter pressionado o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que o ex-prefeito do Rio Luiz Paulo Conde fosse nomeado presidente de Furnas, em troca da aprovação da prorrogação do imposto.^{xii}

Em 2009, Cunha manobrou regimentalmente na votação que alteraria a distribuição dos recursos provenientes dos *royalties* do petróleo, beneficiando estados produtores, como Rio de Janeiro. No mesmo ano, Garotinho deixou o PMDB, filiando-se ao PR, após perder espaço político durante o governo de Sergio Cabral, apoiado por ele três anos antes.

No ano seguinte, foi a vez de Eduardo Cunha e Francisco Silva romperem publicamente com Garotinho, quando o programa do ex-governador saiu do ar na *Rádio Melodia* e após Silva enviar correspondências a milhares de fiéis e ouvintes de sua rádio criticando o ex-governador e acusando-o de infidelidade. Garotinho tentou, sem sucesso, lançar-se candidato ao governo do estado, em decorrência do risco de impugnação. Foi eleito deputado federal 694.862 votos, contra 150.616 de Cunha.

Cunha, considerado “o deputado mais poderoso do Brasil”,^{xiii} foi um dos articuladores da indicação do então presidente da Câmara, Michel Temer, a vice-presidente da República na chapa do PMDB com o PT, encabeçada por Dilma Rousseff, ex-ministra e candidata a sucessão do presidente Lula. A articulação levou o governador Sergio Cabral para a aliança, juntamente com Jorge Picciani e Lindberg Farias.

Com a vitória da aliança PT-PMDB, Cunha foi alçado ao posto de líder do PMDB na Câmara, no ano de 2013. Nem mesmo as denúncias de envolvimento em irregularidades ofuscaram a ascensão do deputado. Segundo o *Jornal do Brasil*,

Em 2011, foi acusado pela mídia de ter relações próximas ao grupo Gallway, que seria originário do paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. Em 2007, a empresa estatal Furnas teria superfaturado a compra de lotes de ação em negociação feita junto ao Gallway.^{xiv}

O deputado era investigado também por irregularidades envolvendo o Prece, fundo de pensão dos funcionários da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), estatal do governo fluminense responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgotos de 64 municípios do estado.^{xv}

No início de 2014, o governador Sergio Cabral renunciou ao cargo, dando posse ao seu vice Luiz Fernando Pezão. A presidente Dilma Rousseff e Pezão foram reeleitos, ao passo que Garotinho foi candidato derrotado ao governo do Estado no 1º turno, ficando atrás do governador reeleito e do senador Marcelo Crivella, do PRB. Eduardo Cunha também foi reeleito, com 232.708 votos, sendo o mais votado do PMDB do estado e o 20º deputado federal mais votado do Brasil.

A BANCADA EVANGÉLICA NA CÂMARA (1986-2016)

As eleições de 1986 marcaram a representatividade evangélica na Câmara: a maior bancada até então, de 32 deputados, foi eleita, com predominância dos pentecostais, o que ocorre até hoje. O *Plano Cruzado* e a escolha dos parlamentares para uma nova Assembleia Nacional Constituinte dominaram o debate eleitoral.

Foi nesse período que surgiu o termo *bancada evangélica*, utilizado para designar os parlamentares religiosos de forma genérica. Na Constituinte de 1988, um grupo majoritário de evangélicos organizou-se a partir da Confederação Evangélica do Brasil (CEB), instituição surgida em 1934 e reativada em 1986, alvo de denúncias de corrupção e desvios de recursos públicos.

A instituição ganhou notoriedade ao ser alvo de manchete no *Jornal do Brasil*, que denunciou a transferência de recursos públicos na ordem de Cz\$ 300 milhões. Segundo a matéria, em troca da aprovação da emenda que estabeleceu 5 anos de mandato para José Sarney, todos os 33 deputados evangélicos receberam telegramas da Presidência da República informando sobre a liberação de mais de Cz\$ 110 milhões da Legião Brasileira de Assistência (LBA) para a CEB, a fundo perdido.^{xvi}

No entanto, o alinhamento ao governo federal e a defesa de propostas conservadoras não eram unanimidade entre os próprios evangélicos. Lysâneas Maciel (PDT/RJ) liderou um grupo de parlamentares que discordava da atuação da CEB, dividindo o grupo em temas considerados polêmicos. Dentre os membros de tal facção, estavam Benedita da Silva (PT/RJ), Celso Dourado (PMDB/BA), Nelson Aguiar (PMDB/ES) e Lézio Sathler (PMDB/ES). Os chamados “dissidentes” alinharam-se ao *Movimento Evangélico Progressista (MEP)*.^{xvii}

Apesar do forte discurso moral do grupo evangélico majoritário, sua atuação na Constituinte foi fortemente voltada, dentre outras questões, para as mudanças legais relativas às outorgas e concessões de radiodifusão. Em levantamento preliminar, constatamos que, dos 36 parlamentares evangélicos que atuaram na 48ª legislatura, entre titulares e suplentes, 14 possuíam algum envolvimento com emissoras de rádio, sendo profissionais ou sócios de empresas de radiodifusão. Dos 12 parlamentares membros da *Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação*, 7 encaixavam-se neste quesito.

Ressaltamos que, em abril de 1987, o deputado Arolde de Oliveira (PFL/RJ) foi eleito presidente da *Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação*, parte integrante da *Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação*. Oliveira, que já havia ocupado cargos de destaque em órgãos como a EMBRATEL, TELEBRÁS, DENTEL e TELERJ, foi apontado como um dos articuladores do *Centrão*,^{xviii} sendo proprietário da rádio *93 FM* do Rio de Janeiro, conhecida como *El-Shadai*, uma das mais importantes emissoras evangélicas do país.

Além da Subcomissão presidida por Arolde de Oliveira, apenas a *Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso* foi presidida por um representante evangélico, o “dissidente” Nelson Aguiar. A mesa diretora desta subcomissão era composta também por Roberto

Augusto (PTB/RJ) e Eraldo Tinoco (PFL/BA), como 1º vice-presidente e relator, respectivamente, sendo acompanhados por outros 5 evangélicos titulares e 1 suplente, totalizando 9 membros em uma subcomissão composta por 33 deputados.

Ao fim da Constituinte, os parlamentares foram avaliados pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP). Dentre os evangélicos, os “dissidentes” destacaram-se, sendo Benedita da Silva e Edésio Frias (PDT/RJ) os únicos avaliados com nota máxima. A nota média dos evangélicos foi 4,61.

Em 1990, no entanto, o número de parlamentares eleitos caiu de 32 para 23. O período foi marcado, sobretudo, pelo apoio ao governo de Fernando Collor de Mello, eleito em 1989. A CEB desarticulou-se, abrindo espaço para o surgimento da Associação Evangélica Brasileira (AEVB), de caráter progressista, fundada pelo pastor presbiteriano Caio Fábio D’Araújo Filho em 1991, e do Conselho Nacional de Pastores do Brasil (CNPB), conservador, articulado em 1993 pelo Bispo Edir Macedo e pelo líder da CONAMAD, pastor Manoel Ferreira.^{xix}

No mesmo ano, o deputado Manoel Moreira (PMDB/SP) teve o nome envolvido no escândalo dos *Anões do Orçamento*,^{xx} renunciando ao mandato em 1994 para escapar do processo de cassação. Moreira era o candidato oficial da Assembleia de Deus em Campinas. Outros evangélicos envolveram-se em escândalos, como João de Deus Antunes (PDS-RS), que escapou do processo de cassação por pequena margem de votos, e os deputados Jabes Rabelo (PTB/RO) e Itsuo Takayama (PFL/MT).

Apesar dos problemas, o segmento voltou a crescer nas eleições de 1994. Benedita da Silva, primeira senadora negra e também evangélica do Brasil, foi eleita pelo estado do Rio de Janeiro. Além de Benedita, 32 parlamentares federais evangélicos foram eleitos naquele ano. Íris Rezende, ex-governador de Goiás, foi novamente eleito, pelo PMDB.

No pleito de 1998, foram 51 os deputados federais eleitos, além de Anthony Garotinho, campeão de audiência em diversas rádios, incluindo a *Melodia* de Francisco Silva, eleito governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT. O contexto era o do governo tucano de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), no qual a bancada evangélica iniciou sua consolidação a partir do crescimento da representação da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), principalmente com os deputados Odenir Laprovita Vieira, Aldir Cabral e Bispo Carlos Rodrigues, membros do PL e do PFL, partido do vice-presidente Marco Maciel.

No período, chegaram a conseguir o veto presidencial ao texto de um projeto, aprovado em 1998, que limitava a emissão de ruídos, considerado uma ameaça à realização de cultos evangélicos.^{xxi} Em 1995, primeiro ano do governo Cardoso, a bancada evangélica foi acusada de trocar votos a favor das reformas constitucionais por isenções fiscais concedidas às igrejas.^{xxii}

O PT E A BANCADA EVANGÉLICA

O PT ajudou a consolidar a bancada evangélica no centro do poder. Em 2003, primeiro ano do governo Lula, a *Frente Parlamentar Evangélica* foi oficialmente criada, coordenando a atuação do grupo na Câmara dos Deputados. Na época, o vice-presidente José Alencar era membro do PL, que abrigava parte considerável dos deputados evangélicos. Dele também faziam parte, por exemplo, o deputado Bispo Carlos Rodrigues, homem-forte e coordenador político da IURD e os senadores Marcelo Crivella, sobrinho do Bispo Edir Macedo, e Magno Malta, cantor gospel com atuação no Espírito Santo. No ano de 2002, foram 60 os evangélicos eleitos, incluindo 3 senadores.^{xxiii}

Apesar do enorme crescimento, foi justamente na legislatura 2003-2007 que a bancada evangélica enfrentou sua maior crise. Após a divulgação dos escândalos do *Mensalão*, que envolveu a compra de votos no Congresso visando a aprovação de projetos de interesse do governo, e *dos Sanguessugas* (ou *Máfia das Ambulâncias*), envolvendo fraudes na destinação de recursos do SUS, diversos parlamentares evangélicos foram investigados ou acusados de corrupção.

Após o *Mensalão*, devido à participação de inúmeros deputados do PL, o PT incentivou a legalização do PRB, que se organizou a partir do PMR, ainda em 2005. José Alencar deixou o PL e filiou-se ao PRB, movimento repetido por boa parte dos parlamentares da IURD. No ato de filiação, Alencar afirmou não ser candidato a presidente no ano seguinte, e o senador Marcelo Crivella disse “que as alianças que o novo partido fará “serão pela esquerda” e que o Partido Republicano (nome que ele já usa) vai apoiar o governo Luiz Inácio Lula da Silva “sob a liderança” de Alencar”.^{xxiv}

O episódio foi a maior crise política do segmento evangélico. Em 2002,

foram 57 eleitos e 6 suplentes efetivados, sendo 23 deputados vinculados à Assembleia de Deus e 15 à Igreja Universal. Destes 63 parlamentares, apenas 3 eram representantes do sexo feminino. No grupo, houve 65 trocas de partidos, sem considerar os 5 deputados que concluíram o mandato sem partido, e conseqüentemente, sem concorrer à reeleição.^{xxv}

Nas eleições de 2006, apenas 16 dos 62 deputados do grupo foram reeleitos. Outros 12 sequer foram candidatos à reeleição, dentre eles Edna Macedo (SP), irmã do Bispo Edir Macedo, os bispos Vieira Reis (RJ) e João Mendes de Jesus (RJ), e os pastores José Divino (RJ) e Marcos de Jesus (PE).

Envolvido no escândalo do Mensalão e arrolado no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Correios, o Bispo Carlos Rodrigues^{xxvi} renunciou em 2005 para evitar a abertura de processo de cassação na Câmara. No ano seguinte, o relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Ambulâncias recomendou a abertura de processo disciplinar contra 72 parlamentares por fraudes na área da saúde, entre deputados e senadores. Destes, 25 parlamentares eram evangélicos.^{xxvii}

Apenas 32 parlamentares evangélicos foram eleitos em 2006, contra os 60 da eleição anterior, enfraquecidos pelas denúncias que envolviam homens-fortes do governo, como o ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu. A aliança com o governo Lula, entretanto, continuou. O Bispo Manoel Ferreira chegou a entregar carta de apoio à sua reeleição, representando 42 mil ministros evangélicos vinculados ao CNPB e 19 mil ministros e 25 mil templos da CONAMAD.^{xxviii}

Ficou famosa a frase de Lula, “somos todos crentes”, dita em evento realizado no templo da Assembleia de Deus em Santa Cruz, Zona Oeste carioca, convocado por Ferreira. O presidente afirmou que seu governo beneficiou as igrejas, sobretudo pela aprovação da Lei 10.825/2005, que estabeleceu “o direito das igrejas de serem reconhecidas como entidades de direito privado”.^{xxix}

Uma matéria publicada pela *Folha de São Paulo* afirmava que o PT planejava uma ofensiva pelo voto evangélico, “uma das prioridades da campanha”, que envolveria até a

divulgação de uma carta em que Lula pediria votos e orações. O objetivo era conquistar os votos de Anthony Garotinho.^{xxx}

José Alencar foi novamente candidato a vice-presidente na chapa de Lula, vencedora do 2º turno, contra o candidato do PSDB, o ex-governador paulista Geraldo Alckmin, que teve como vice o senador José Jorge, do PFL pernambucano. O intelectual Roberto Mangabeira Unger, escalado para ser o formulador do programa do PRB, foi indicado Ministro de Assuntos Estratégicos entre 2007 e 2009.

Dilma Rousseff, que havia sido Ministra de Minas e Energia e Ministra-Chefe da Casa Civil, foi escolhida por Lula para sua sucessão em 2010. A articulação envolveu a presença do PMDB na chapa, sendo o presidente nacional do partido e da Câmara, Michel Temer, o escolhido como candidato a vice-presidente. Fizeram parte da coligação também o PDT, PC do B, PSB, PR, PRB, PSC, PTC e PTN.

Foi em seu governo, eleito no 2º turno em disputa com o tucano José Serra, que as relações com os evangélicos começaram a enfrentar dificuldades, até o rompimento total entre 2015 e 2016, no movimento que culminou no *impeachment*. Diversos fatores podem ser considerados para explicar o rompimento com o governo do PT. Apontamos aqui o *Plano Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3*, iniciado ainda em 2009 durante o governo Lula, como o divisor de águas que contribuiu para que as relações entre a bancada evangélica e o PT se deteriorassem.

Extremamente combatido por lideranças religiosas, o *PNDH-3* previa “apoiar a aprovação do projeto de lei que descriminaliza o aborto, considerando a autonomia das mulheres para decidir sobre seus corpos”. Em maio de 2010, após diversos protestos, o artigo foi alterado, com a seguinte redação: “Considerar o aborto como tema de saúde pública, com a garantia do acesso aos serviços de saúde”.^{xxx}

No *Eixo Orientador V: Educação e cultura em Direitos Humanos*, o plano contemplava “o estudo da temática de gênero e orientação sexual”, dentre outros pontos de pauta. Neste sentido, o plano foi acusado de pregar a “ideologia de gênero”, que permitiria que temas como homossexualidade, homofobia e identidade de gênero fossem tratados em sala de aula. O assunto é considerado, por muitos religiosos e conservadores, como de foro íntimo, restrito à educação no ambiente familiar.

A Diretriz 22, Objetivo Estratégico I, letra “a”, previa, originalmente, “a criação de marco legal regulamentando o art. 221 da Constituição, estabelecendo o respeito aos Direitos Humanos nos serviços de radiodifusão (rádio e televisão) concedidos, permitidos ou autorizados, como condição para sua outorga e renovação, prevendo penalidades administrativas como advertência, multa, suspensão da programação e cassação, de acordo com a gravidade das violações praticadas”.

O entendimento foi de que, com a vigência do PNDH-3, todas as emissoras de rádio e televisão do país, por se tratar de concessão pública, seriam obrigadas a transmitir conteúdos relacionados aos temas contemplados no plano, incluindo as emissoras religiosas. Desta forma, o entendimento seria de que uma emissora evangélica, de forma compulsória, teria em sua programação conteúdo que trataria, por exemplo, da “desconstrução da heteronormatividade”, defesa da “não redução da maioria penal”, “estímulo ao desarmamento da população”, “impedir a ostentação de símbolos religiosos em estabelecimentos públicos da União”, além da regulamentação da prostituição, garantindo “direitos trabalhistas e previdenciários de profissionais do sexo”.

Outro projeto de lei que prejudicou as relações entre evangélicos e o governo do PT foi o PL 122/2006, criado pela deputada Iara Bernardi. O projeto, que pretendia criminalizar a homofobia, ganhou relevância no contexto em que surgiu o *PNDH-3*. Religiosos em geral argumentaram que ele feria a liberdade de expressão, transformando em fora da lei qualquer um que discordasse da homossexualidade e seus temas. Neste sentido, muitos entenderam que, se um pastor evangélico, por exemplo, não quisesse realizar um casamento entre pessoas do mesmo sexo, em virtude de questões morais e doutrinárias, estaria cometendo um crime.

No mesmo contexto, também foi alvo de polêmica o “kit gay”, polêmico material pedagógico voltado para a educação de crianças e adolescentes no combate à homofobia e desconstrução de rótulos sobre o tema. O kit, segundo religiosos, conteria livros e filmes com cenas de atos sexuais explícitos, configurando material pornográfico, e não educativo. A polêmica envolveu o Ministro da Educação, Fernando Haddad, fazendo com que a bancada evangélica protestasse a ponto de o Secretário-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, se pronunciar sobre a suspensão do material por ordem de Rousseff.^{xxxii}

Em consequência, líderes evangélicos em geral, como o Pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo; o Pastor Marco Feliciano, deputado federal pelo

PSC/SP, da Catedral do Avivamento; o senador Magno Malta, além de lideranças conservadoras, como o deputado Jair Bolsonaro e o próprio Eduardo Cunha, alinharam-se no combate aos projetos que possuísem essa temática.

Ainda em 2010, os temas morais dominaram o debate presidencial. A evangélica Marina Silva, senadora egressa do PT e ex-ministra do Meio Ambiente, foi candidata pelo PV. Diversas indagações, principalmente a partir do candidato do PSDB José Serra, foram direcionadas a ela e à candidata do PT, que previa, em seus documentos partidários, a defesa do aborto, entre outras questões. Diante da polêmica, foi convocado às pressas um congresso partidário, que retirou estes pontos do programa petista, na tentativa de minimizar as polêmicas e atrair os votos dos evangélicos e religiosos mais conservadores em geral.^{xxxiii}

Ao longo do governo de Dilma Rousseff, os problemas agravaram-se. Eleonora Menicucci, socióloga e conhecida militante feminista, foi nomeada Ministra-Chefe da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Sua nomeação foi criticada por Eduardo Cunha^{xxxiv} e até mesmo por líderes governistas, como Marco Maia, então presidente da Câmara dos Deputados.^{xxxv}

O enfraquecimento do PT ficou evidente no resultado das eleições de 2014, quando Dilma venceu Aécio Neves, do PSDB, por uma pequena margem: 51,64% contra 48,36% dos votos no segundo turno. O PSC, que em 2010 havia apoiado Dilma, lançou o Pastor Everaldo Pereira como candidato presidencial, conquistando 780 mil votos no primeiro turno e concedendo apoio ao PSDB posteriormente. O mesmo ocorreu com Eduardo Campos, do PSB, que possuía como vice Marina Silva. Com a morte de Campos em acidente aéreo, Marina assumiu a vaga, quando alcançou 22 milhões de votos. O PSB também apoiou o PSDB no segundo turno.

O debate presidencial girou em torno da retração econômica do país, aumento da inflação e a *maquiagem* das contas públicas, as famosas *pedaladas fiscais*. Em paralelo, tinha início a *Operação Lava-Jato*, que apura esquemas bilionários de corrupção envolvendo a maior estatal do país, a Petrobras, comandada pelo juiz federal Sérgio Moro, de Curitiba. Figuras de destaque do PT, como o ex-líder do partido no Senado Delcídio Amaral, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, condenado no processo do *Mensalão*, além do próprio ex-presidente Lula, foram investigados pela operação. Delcídio, inclusive, foi preso em

novembro de 2015, sendo solto em fevereiro de 2016 após acordo de delação premiada, no qual acusou Lula e Rousseff.

Também no fim de 2015, chegou a vez de Eduardo Cunha. Após mentir na CPI da Petrobras, afirmando que não “tinha qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no meu Imposto de Renda”, no mês de outubro foi aberto, por iniciativa do PSOL e da Rede Sustentabilidade, processo por quebra de decoro parlamentar.

Em represália aos votos favoráveis à sua cassação dados por parlamentares do PT no *Conselho de Ética*, Cunha deu andamento aos pedidos de abertura de processo de impeachment contra Rousseff. Em dezembro de 2015, Cunha foi alvo da *Lava-Jato*, quando foi cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência oficial.

Em 15 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade do processo contra Rousseff, por 367 a 137. No mês seguinte, foi a vez do Senado aprova-lo, por 55 votos a 22. Com o ato, o vice-presidente Michel Temer foi empossado interinamente na Presidência. Após meses de julgamento, dirigido pelo presidente do STF, o ministro Ricardo Lewandowski, Dilma Rousseff foi finalmente cassada, sem perda dos direitos políticos, pelo placar de 61 votos favoráveis e apenas 20 contrários. Michel Temer foi empossado em definitivo no mesmo dia, 31 de agosto de 2016.

Em meio ao processo de impeachment, Eduardo Cunha cedeu às pressões e renunciou ao cargo do presidente da Câmara em julho. Menos de duas semanas após a cassação de Rousseff, Cunha foi cassado, pelo placar esmagador de 450 a 10, após 335 dias do pedido, sendo considerado o processo mais longo da história do Legislativo federal.^{xxxvi} Em 19 de outubro, foi preso preventivamente pela Polícia Federal, devido às acusações provenientes da *Operação Lava-Jato*.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, não pairam dúvidas sobre o protagonismo da bancada evangélica no processo de *impeachment* da ex-presidente Dilma Rousseff, em conjunto com outros segmentos políticos, como a bancada ruralista. A permanência de Eduardo Cunha na presidência da Câmara contribuiu consideravelmente para este protagonismo, por todo o histórico anteriormente apresentado.

Compreendemos que uma das causas do distanciamento foi a tentativa de conciliação de interesses diametralmente opostos. De um lado, o PT e seus aliados históricos, como o PC do B, buscaram a construção de uma ambiciosa agenda no campo dos direitos humanos. Do outro, líderes e parlamentares de denominações religiosas com fortes tendências conservadoras, baseadas no modelo de família tradicional, e na oposição à homossexualidade, ao aborto, desarmamento civil, à idade penal apenas aos 18 anos e à descriminalização do uso de drogas leves.

A estratégia de cooptação para a base aliada ocorreu da maneira tradicional: incentivos fiscais às igrejas evangélicas, facilidades na instalação de templos, ofertas de cargos na estrutura do governo. Diante de pressões, como a de Eduardo Cunha no episódio da CPMF e da bancada no contexto do PNDH-3, o governo cedeu, recuando em pontos programáticos históricos.

No segundo governo de Dilma Rousseff, as relações foram rompidas em definitivo, dando lugar ao embate. Desarticulado, o PT não foi capaz de traçar estratégias com o objetivo de neutralizar ou, ao menos, tentar diminuir o capital político de Eduardo Cunha, cérebro de toda a articulação *pró-impeachment* em favor de seu correligionário Michel Temer.

No entanto, estavam em jogo não apenas os interesses evangélicos nos temas caros às suas visões éticas e morais. A própria sobrevivência da bancada evangélica estava na ordem do dia. O *PNDH-3* previa, dentre outras questões, o marco regulatório da mídia, o que contrariava seu plano de expansão nos meios de comunicação, ao propor medidas de controle social.

A mídia é importante ferramenta no projeto de poder de grupos evangélicos. Além de ferramenta de proselitismo religioso - arregimentando e consolidando fiéis – e de promoção de líderes evangélicos, os meios de comunicação são importante fonte de receitas. Somente em 2009, os gastos da União em publicidade na *Rede Record*, da IURD, foram da ordem de R\$ 320 milhões de reais, em valores atualizados. Em 2015 a quantia caiu para R\$ 242 milhões.^{xxxvii}

Diante disso, podemos inferir inicialmente que, dentre as causas para que a bancada evangélica apoiasse o *impeachment* de Rousseff, estavam os aspectos acima mencionados. No entanto, devido à novidade dos fatos, é necessária cautela para avaliações conclusivas, sendo indispensável o encerramento deste processo para, a partir daí, desenvolver melhores

hipóteses. Neste sentido, a intenção do presente artigo é ser introdutório, fornecendo subsídios aos trabalhos posteriores.

ⁱ Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGH/UERJ). Orientador: Prof. Dr. Oswaldo Munteal Filho. Coorientadora: Prof.^a Dr.^a Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves. E-mail: guilhermegalvaolopes@gmail.com. Praça Marechal Carmona 2 Apt. 1104 Bloco V Centro – Petrópolis/RJ. (21) 96689-2739/(24) 98122-2755.

ⁱⁱ *O Fluminense*, 16 de fevereiro de 1991, p. 1 e 9.

ⁱⁱⁱ *Folha de São Paulo*, 23 de novembro de 1991, p. 1-14.

^{iv} *O Globo*, 14 de junho de 1992.

^v *O Globo*, 15 de junho de 1992.

^{vi} *Folha de São Paulo*, 8 de abril de 1993, p. 5.

^{vii} *Jornal do Brasil*, 29 de abril de 1993, p. 6.

^{viii} *Folha de São Paulo*, 31 de março de 2000, p. 12.

^{ix} *Tribuna da Imprensa*, 9 de agosto de 2001, p. 2.

^x *Jornal do Commercio*, 15 de agosto de 2001, p. A14.

^{xi} Disponível em <http://noticias.uol.com.br/ultnot/politica/ultimas/2006/05/13/ult3453u221.jhtm>. Acessado em 23 de outubro de 2016.

^{xii} *Folha de São Paulo*, 2 de agosto de 2007, p. A6-A7.

^{xiii} Disponível em <http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20070829/deputado-mais-poderoso-brasil/15629>. Acessado em 23 de outubro de 2016.

^{xiv} Disponível em <http://www.jb.com.br/pais/noticias/2013/05/14/eduardo-cunha-carreira-recheada-de-polemicas/>. Acessado em 23 de outubro de 2016.

^{xv} Disponível em <http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/as-denuncias-contracunha-se-acumulam-5304.html>. Acessado em 23 de outubro de 2016.

^{xvi} *Jornal do Brasil*, 7 de agosto de 1988, p. 1; 4B-6B.

^{xvii} Disponível em <http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=32>. Acessado em 23 de outubro de 2016.

^{xviii} Grupamento conservador na Constituinte, alinhado ao PMDB.

^{xix} A Assembleia de Deus é a principal denominação pentecostal do Brasil, fundada em Belém (PA) pelos missionários suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg, em 1911. No entanto, é uma tendência fragmentada, existindo diferentes lideranças nas chamadas convenções ou ministérios. As principais são a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB), sediada no Rio de Janeiro, e a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil – Ministério de Madureira (CONAMAD), fundada no Rio de Janeiro e atualmente sediada em Brasília.

^{xx} Esquema de corrupção envolvendo emendas do orçamento federal. O apelido “anões” surgiu pois, coincidentemente, os deputados acusados possuíam baixa estatura.

^{xxi} *Folha de São Paulo*, 1 de fevereiro de 1999, p. 6.

^{xxii} *Folha de São Paulo*, 11 de abril de 1995, p. 4.

^{xxiii} Os eleitos foram Magno Malta (PL/ES), Marcelo Crivella (PL/RJ) e Marina Silva (PT/AC). Marina Silva foi eleita pela primeira vez em 1994, convertendo-se à Assembleia de Deus em 1997. Em 2002, concorreu à reeleição.

^{xxiv} Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc3009200502.htm>. Acessado em 23 de outubro de 2016.

^{xxv} Apenas os deputados Carlos Willian (MG) e Zequinha Marinho (PA), juntos, mudaram de partido 12 vezes. Todos os dados são da Câmara dos Deputados.

^{xxvi} Em 2012, Carlos Rodrigues foi condenado na Ação Penal 470, do Supremo Tribunal Federal (STF), por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com pena de 6 anos e 3 meses e multa de R\$ 696.000,00.

^{xxvii} LOPES, Guilherme Esteves Galvão. *Por que os evangélicos não mudaram o Brasil? Análise histórica da atuação evangélica no Congresso Nacional (1982-2006)*. XXVII Simpósio Nacional de História, ANPUH, Florianópolis, 2015. Disponível em <http://www.snh2015.anpuh.org/resources/anais/39/1434399809_ARQUIVO_PorqueosevangelicosnaomudaramoBrasil.pdf>. Acessado em 23 de outubro de 2016.

^{xxviii} Disponível em <http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/lula-recebe-apoio-de-bispos-evangelicos/>

^{xxix} Disponível em <http://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2006/lula-em-discurso-evangelicos-somos-todos-crentes-5003508>. Acessado em 23 de outubro de 2016.

^{xxx} *Folha de São Paulo*, 18 de agosto de 2006, p. A6.

^{xxxi} Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7037.htm. Acessado em 23 de outubro de 2016.

^{xxxii} Disponível em <http://oglobo.globo.com/politica/apos-pessao-de-religiosos-dilma-suspende-producao-de-kit-anti-homofobia-2766070>. Acessado em 23 de outubro de 2016.

^{xxxiii} Disponível em <http://www.cartacapital.com.br/politica/marco-aurelio-garcia--e2-80-9cmanchete-da-folha-e-mentirosa-e2-80-9d>. Acessado em 23 de outubro de 2016.

^{xxxiv} Disponível em <http://www.jb.com.br/informe-jb/noticias/2012/02/22/deputado-evangelico-apelida-eleonora-mericucci-de-sodoministra>. Acessado em 23 de outubro de 2016.

^{xxxv} Disponível em <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/274847-NAO-HA-ESPACO-PARA-A-LEGALIZACAO-DO-ABORTO,-DIZ-PRESIDENTE-DA-CAMARA.html>. Acessado em 23 de outubro de 2016.

^{xxxvi} Disponível em <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/516146-PROCESSO-CONTRA-EDUARDO-CUNHA-E-O-MAIS-LONGO-DA-HISTORIA-DO-CONSELHO-DE-ETICA.html>. Acessado em 23 de outubro de 2016.

^{xxxvii} Disponível em <http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/07/06/governo-cortou-r-206-milhoes-em-publicidade-da-tv-globo-em-2015/>. Acessado em 23 de outubro de 2016.